

РУСЬ И ВИЗАНТИЯ ВО ВЗАИМНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В XI ВЕКЕ

Посвящается Е. Е.

Первая половина XI века является и на Руси, и в Византии счастливым временем. Конец княжения Владимира Св[ятого] и все княжение Ярослава Мудрого представляет собою время внешней безопасности и внутреннего роста. Равным образом и в Византии на это время приходится конец славного царствования Василия II Болгаробойцы († 1025 г.) и краткое царствование его брата Константина VIII († 1028 г.). Во второй же половине XI века, а в Византии еще ранее, дела и здесь и там идут плохо. После деятельных царей македонской династии, после Владимира Св[ятого] и Ярослава, наступает время смут и ослабления обоих государств.

Хотя к XI веку уже почти вся Таврида (кроме греческого владения около Корсуня) была в руках Руси, однако в каком-то уголке сохранилось небольшое козарское владение¹. По каким-то причинам греки нашли нужным покончить с этим своим соседством. И вот в 1016 г. греческий флот под начальством Монга, сына Андроника Дуки, явился у берегов Крыма; русское войско подкрепило его. Соединенные силы двух государств легко сломили последний остаток козарской власти в Крыму, и сам князь Георгий Чул был взят в плен. Покоренная область отошла, очевидно, к Византии. Греческий летописец называет начальника русского вспомогательного войска “Сфенгом” и считает его братом Владимира. Так как у Владимира не было ни такого брата, ни такого сына, то остается думать, что тут недоразумение, а что войском русским начальствовал князь Мстислав

¹ Иловайский предполагает, что оно лежало к северу от Корсуня, около Черкес-Керменя (Ист[ория] России, ч. 1^а, прим. 28; Разыскания, изд. 2^е, стр. 340). Это весьма возможно, так как владения Руси, кажется, сюда не доходили. *Мовитьсья про видання:* Д. И. Иловайский, *История России*, ч. 1. *Киевский период*, Москва 1876, VIII, 333 с.; Д. И. Иловайский, *Разыскания о начале Руси: вместо введения в русскую историю*, Москва 1876, VIII, 466 с.

Тмутараканский². При содействии такого же русского вспомогательного отряда в 1021 г. была одержана победа при Каннах, предавшая всю южную Италию в руки Василия II Болгаробойцы³. В 1025 г. прибыл на судах в Константинополь какой-то родственник (сын?) Владимира Св[ятого], объявив, что желает поступить на императорскую службу. Но это была только хитрость. Пришлец вдруг двинулся далее, разбил флот греков у Авидоса (в Дарданеллах) и⁴ пробился к о[строву] Лимносу. Здесь кивирреаты, соединившись с Давидом Охридским, наместником о[строва] Самоса, и Николаем Кавасилом, стратигом Фессалоники, вероломным образом умертвили его и его 800 спутников. Это происшествие не только не имело никаких последствий, но даже осталось неизвестным нашему летописцу⁵. Напротив, в армии, собранной в Реджио накануне смерти, мы видим опять вспомогательный русский отряд⁶.

Но в 1043 р. произошел у нас разрыв с греками. Дело началось с недоразумения между русскими купцами и греками, ссора перешла

² Кедрин, т. II, стр. 699 и 700 (Пар[ижское] изд[ание]). Был ли жив в это время Владимир – это пусть решают специалисты по русской истории. *Мовиться про видання: GEORGH CEDRENI compendium historianum, cui sudjiciuntur excerpta ex breviario JOANNIS SCYLITZÆ, ciropalatae. Accedunt MICHAELIS PSELLI opera quæ reperiri potuerunt Omnia nunc primum in unum collecta.* Accurante et denuo recognoscente J.–P. MIGNÉ bibliothecæ Cleri universæ, sive cursuum completorum in singulos scientiæ ecclesiasticæ ramos editor, Paris 1889, 1456 col. (Patrologiæ Graecæ, tomus 122).

³ Васильевский, Византия и Печенеги (Ж[урнал] М[инистерства] н[ародного] пр[освещения], 1872 г., № 11, стр. 117). *Мовиться про видання:* В. Г. ВАСИЛЬЕВСКИЙ, ‘Византия и печенеги (1048–1094)’, *Журнал Министерства народного просвещения*, ч. 164 (1872, ноябрь) 116–165. *Закінчення праці В. Васильєвського вийшло у грудневому випуску:* В. Г. ВАСИЛЬЕВСКИЙ, ‘Византия и печенеги (1048–1094)’, *Журнал Министерства народного просвещения*, ч. 164 (1872, декабрь) 243–332. *Відповідно числам місяця, Г. Ласкін посилається на № 11 та № 12 журналу.*

⁴ *Сподучник повторений двічі.*

⁵ Кедрин, II, 478 и 479. Год я ставлю на основании Васильевского (Русско-визант[ийские] исследования, т. II, стр. СХХХVIII), потому что у Карамзина и Соловьева нет ни года, ни ссылки на источник. У Муральта это под 1024 г. и князь назван “Хризохиром”. *Мовиться про видання:* В. Васильевский, *Русско-византийские исследования*. Вып. 2. *Життя св. Георгія Амастрідського и Стефана Сурожського*, Санкт-Петербург 1893, СССV, 129 с.; Н. М. КАРАМЗИН, *История государства Российского*, Санкт-Петербург 1818, т. 2, 316, 260 (паг. 2-я) с. (Изд. 2-е, испр.); С. М. СОЛОВЬЕВ, *История России с древнейших времен*, Москва 1851, т. 1, XII, 279 с.; E. von MURALT, *Essai de chronographie Byzantine: pour servir à l'examen des annales du Bas-Empire et particulièrement des chronographes slaves: de 395 à 1057*, Sanct-Petersbourg 1855, t. 2, 588 p. (*Г. Ласкін посилається на с. 597*).

⁶ Васильевский, Виз[антия] и печенеги (Ж[урнал] М[инистерства] н[ародного] пр[освещения], 1872 г., № 11, стр. 116).

в драку, и в этой драке был убит один из наших купцов. Тогда Ярослав отправил на греков своего старшего сына Владимира. Русский флот доходил до 400 судов и вмещал большое войско⁷. В руководители молодому князю был дан воевода Вышата. Когда наши поравнялись с устьем Дуная, варяги, бывшие в войске Владимира, советовали сделать высадку, очевидно, с целью поднять болгар⁸, но Владимир пошел дальше и остановился при входе в Босфор, у Фара (Мамка). Услыхав про наступление Руси, имп[ератор] Константин Мономах прежде всего послал на встречу Владимиру письмо, в котором обещал наказывать виновных и уговаривал не нарушать долгого мира из-за столь неважного случая. Но Владимир предъявил⁹ невозможные требования¹⁰ и, когда греки не согласились, решил идти на самую столицу. Тогда Константин Мономах принужден был действовать. Прежде всего, были взяты под стражу и высланы в заточение в дальние области все русские, жившие в Царьграде. Полетели приказы во все концы стягивать войска к Босфору. Затем в ночь под воскресенье (в июне)¹¹ на своей дромоне сам тяжелый на подъем император выехал ко входу в Босфор, ведя за собою суда, какие мог собрать, и берегом – войско. С рассветом греческий флот выстроился в линию; русские суда тоже вышли из двух заливчиков, где укрывались, и растянулись от одного из них до другого¹². По распоряжению Константина две лучшие дромоны врезались в середину русского флота, зажгли “жидким” огнем¹³ несколько судов (по иным [данным] сем) и присоединились к своим. Когда же пожар распространился, все лучшие греческие корабли бросились обходить русский флот с разных сторон и осыпали погибавших стрелами и камнями. Постепенно Константин Мономах пустил в дело все суда, и греки перешли в решительное наступление. Русские дрогнули, решили отступить и стали поднимать якоря. Но в это время подул восточный ветер, перешедший в бурю.

⁷ Это число сообщает Михаил Атталиат.

⁸ Про это говорится в позднейших сводах летописи, но и Песелл говорит, что надо было ждать объявления войны и со стороны других племен, враждебных империи.

⁹ *Далі знаходиться закреслене “Владимир предъявил”.*

¹⁰ По Песеллу по 1 000 статеров на лодку (на ключ?), коих было 400. По Зонаре – по 3 ф[унта] зол[ота] на человека, коих было до 100 000.

¹¹ *Дописане над рядком.*

¹² Невозможно определить точно этого места, но во всяком случае оно было около Румели-Фенер.

¹³ Огонь этот у Мих[аила] Аттал[иата] назван почему то “Мидийским”.

Небольшие русские суда стали тонуть, садиться на мель или были выбрасываемы на берег. Даже корабль Владимира погиб в волнах, но самого князя спасли, и некто Иван Творимирич взял князя с приближенными в свою ладью. В этой схватке, по греческим летописям, особенную храбрость явил некто Василий Феодоракон. Будучи пехотинцем, он, однако, с разрешения императора сел на корабль и, сцепившись с одной русской ладьей, сам без посторонней помощи овладел ею, заставив оставшихся в живых защитников броситься в море.

Когда буря утихла, 6 000 русских собрались на берегу и, не имея для себя судов, решили пешком отправиться на родину, надеясь, очевидно, на симпатии болгар. Князь с остатком флота должен был возвратиться морем. Воевода же Вышата отказался от такого более безопасного пути и сошел на берег к оставшимся, говоря: “Пойду с ними: жив буду, то с ними, погибну, то с дружиной”. Но весть о печальном положении Руси уже дошла до Константинополя, и 2 легиона и 24 судна (по летописи – 14) были посланы для окончательного истребления врага. Видя преследование, Владимир сам повернулся на неприятеля и, окружив его со всех сторон, начал бой. Греческий флот был истреблен, сам его начальник убит, и Владимир пришел в Киев с множеством пленных. Но не так благополучно выпутались шедшие сухим путем. У Варны Вышата и его дружине пришлось выдержать жестокий бой с греками, далеко превосходившими его числом. Большая часть Руси легла на месте, а самого Вышату и 800 человек в оковах привели в Константинополь, где многих (но не всех!) из них ослепили. В чем состояли военные действия в течение следующих трех лет неизвестно, но только через три года был заключен мир и Вышата вернулся на родину¹⁴.

¹⁴ Более всех сообщает про эту войну Кедрин (т. II), хотя во многих случаях я ставлю выше очевидца Пселла (стр. 143–147, изд[ание] Сафы); далее идут Михаил Атталиот (стр. 20 и 21, Бонн[ское]), Зонара (кн[ига] XVII, гл[ава] 24) и другие, а также наша летопись (“Летопись Нестора”, стр. 87, изд[ание] 1864 г., Москва). *Мовиться про видання*: ΜΗΧΑΗΛ ΨΕΛΛΟΥ, *Ιστορικοί λόγοι, ἐπιστολαί, καὶ ἄλλα ἀνεκτά*. Μεσαιωνική βιβλιοθήκη, Παρίσι 1876, 605 σ. (Μεσαιωνική βιβλιοθήκη ἢ συλλογὴ λυκεδόντων μνημείων τῆς ἐλληνικῆς ἱστορίας ἐπιστασιαί Κ. Ν. Σαῦα, τ. εἶ); MICHAELIS ATTALIOΤΑΕ, *Historia*. Opus a Wladimiro BRUNETO de PRESLE, Instituti Gallici socio, inventum, descriptum, correctum recognovit I. BEKKER, Bonn 1853, 336 p. (Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae); *Летопись преподобного Нестора по Лаврентьевскому списку: С приложением словаря древнерусских слов*, Москва 1864, [4], 172 с. *Щодо праці Зонари, Г. Ласкін не вказує, яким саме виданням він користувався. Найвірогідніше, він послуговувався цим*: IOANNIS ZONARAE *Epitome Historiarum*, ed. L. DINDORF, vol. 4, Lipsiae 1871, 388 p.

По мнению Соловьева, следствием мира был брак сына Ярослава Всеволода с греческой царевной, плодом которого (в 1053 г.) был знаменитый Владимир Мономах¹⁵. Кто именно была эта царевна, точно не известно, знаем только, что она была сродни имп[ератору] Константину Мономаху, и что звали ее Анной. По преданию, с нею прибыла на Русь и икона Смоленской Б[ожией] М[атери], называемая “Одигитрией”¹⁶.

Упомянутый Константин IX¹⁷ Мономах был третьим мужем дочери¹⁸ Константина, Зои¹⁹; он умер почти в одно время с Ярославом Мудрым (1055 г.), и дела в Византии пошли тогда еще хуже. После годового царствования Феодоры, сестры Зои, престол перешел к Михаилу Стратиотику, которого в 1057 г. сменил Исаак Комнин, потомство которого вскоре прочно утвердилось на престоле. Но сам он был свергнут Константином X Дукой, а последнего (в 1067²⁰ г.) сменил знаменитый Роман Диоген. Этот доблестный император был в свою очередь вероломно загублен пасынком Михаилом VII Дукой (Парапинаком), Михаил в 1077 г. свергнут Никифором Вотаниатом, а Вотаниат уступил, наконец, свое место Алексею Комнину, который начал новую династию (1081 г.). Правление всех этих государей представляет лишь ряд дворцовых революций, и только один Роман Диоген оказался вполне на высоте своего положения, но погиб, и гибель его предала Малую Азию туркам²¹.

Неурядица шла за это время и на Руси. Едва умер Ярослав Мудрый, как начались междоусобия его потомков. С великим столем было еще пока благополучно, но в уделах уже полилась кровь. Когда в 1053 г. умер смоленский князь (Игорь), то в дележе его уделов остался недовольным князь-изгой Ростислав Владимирович (сын героя греческого похода, умершего при жизни Ярослава). Помыкав-

¹⁵ Соловьев, т. I, стр. 203.

¹⁶ Дебольский, Дни Богослужения, т. I, стр. 159 (1849). *Мовіться про неступне видання*: Г. С. Дебольский, *Дни богослужения православной католической восточной церкви*, кн. 1–2, Санкт-Петербург 1849, 463 с. (4-ге видання).

¹⁷ *Дописане над рядком*.

¹⁸ *Дописано над закресленим “сестры Василия”, у наступному рядку – закреслене “и”*.

¹⁹ Два первые мужа были: Роман III Аргир и Михаил Пафлагонянин, затем царствовал еще усыновленный Михаил Калафат.

²⁰ У Г. Ласкина помилково поставлено “1097”.

²¹ Скабалланович, Византийское государство и церковь в XI веке. *Мовіться про видання*: Н. Скабалланович, *Византийское государство и Церковь в XI в., от смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина*, Санкт-Петербург 1884, 450 с.

шись на Русі декількох років, Ростислав в 1064 г. явився в Тмутаракань з декількома сторонниками, і вигнав оттуда Глеба, сина Святослава Чернігівського. Отець вступився за сина і вернув йому удел, але Ростислав вторично вигнав двоюрідного брата і на цей раз надіймово засел в Тмутаракани. Війни Ростислава з касогами і іншими народами були удачними, але греки побоювалися мати такого сусіда. І ось начальник (катепан) Корсуня явився в Тмутаракань і одразу на пирі попросив у князя дозвоління випити за його здоров'я. Коли князь дозволив, грек випив половину чашки, а потім незаметно випустив в іншу половину отруту, приховану під нігтем і подав чашку князю. Ростислав, нічого не помітив, випив. Після пирі катепан відправився додому і оголосив, що князь помер на восьмий день. Так і було, але народ Корсуни, однак, побив катепана каменями. Тмутаракань знову перейшла Глебу²². Потім почалося нещасливий і в Києві. Великий князь Ізяслав, не прийнявши заходи по захисті Руської землі від половців, був вигнаний. Вернувшись при допомозі поляків, він хотів суворо покарати збунтованих. Але кияни просили на допомогу Святослава Чернігівського і Всеволода Переяславського, погрозивши: “Зажемо місто і підемо в грецьку землю”²³. Ясно, що наші предки знали про висеління болгар в Опсикійську фему. Але взаємне недовір, виниклий внаслідок жалю на Святослава за Київ, привело до того, що молодші брати об'єдналися з старшим, і Ізяслав вторично пішов з Києва і тільки по смерті Святослава (1076 г.) вторично повернувся на великокняжий стіл. Перед смертю Святослав разом з Всеволодом готували важливий проект – похід “на болгары”, т[о] е[сть] хотіли піти на допомогу Михайлу Парасинаку проти безчинствовавших в Болгарії печенегів і об'єднаної з ними руської вольниці. Руський же флот з'явився у Царьграда раніше виступлення в похід війська, саме в листопаді 1077 г. В цей час Михайл Парасинак був обложений Врениєм; брат останнього Іоанн підступив до Константинополя з боку Влахерн, і Михайл поручив захист міста Алексею Комніну. Іоанн не мав успіху²⁴, відступив до містечка Афіру (нині Буюк-Чекмендже), і Михайл вирішив перейти в наступ. В той час як грецьке військо зробило виласку з

²² Летопись, стр. 94; Соловьев, т. II, стр. 14 и 15. *Мовитьсь про видання*: С. М. Соловьев, *История России с древнейших времен*, Москва 1852, т. 2, 430, LVI с.

²³ Летопись, стр. 98; Соловьев, т. II, стр. 18; Иловайский, ч. 1^а, стр. 117.

²⁴ *Початок речення написаний над рядком, під ним закреслено “сам”*.

столицы, русский флот напал на Афиру с моря. Сам греческий летописец сознается, что победа досталась императорским войскам только благодаря необыкновенному мужеству Руси. Но если помог флот, то и угроза печенегам спасла Грецию тоже от большой беды, хотя Всеволод и не ходил на Дунай, а распустил войско, получив известие о восшествии на престол Никифора Вотаниата (1078 г.). Кроме вооруженной помощи Михаилу Парапинаку, наши сношения с Византией при нем состояли еще в том, что митрополит Киевский Георгий ездил в 1073 г. в Константинополь, а в следующем году оттуда к нам прибыли зодчие для постройки храма в Киево-Печерской лавре²⁵. Была сделана попытка породниться: Михаил Парапинак сватал за своего брата Константина дочь Всеволода Янку²⁶, хотя и неудачно. Вступление на престол Никифора Вотаниата не изменило хороших отношений: вскоре из-за Дуная прибыло посольство с самыми дружелюбными заявлениями. Отрекаясь от всякого участия с земляками своими, союзными печенегам, послы наказали некоторых из них на глазах Никифора²⁷.

Когда Всеволод занял в Киеве место Изяслава, Святославичи были, казалось, вполне ослаблены. Кроме того, самый беспокойный из них Олег, пребывавший в Тмутаракани, был там схвачен козарами и выдан грекам, которые отправили его на о[стров] Родос²⁸. Но заточение Олега продолжалось недолго. Со вступлением на престол Алексея Комнина он был не только освобожден, но, кажется, еще и получил помощь, с которой он (в 1083 г.) завоевал обратно Тмутаракань и на-

²⁵ О сборах в поход сообщает Татищев, а про русские корабли Афиры – Михаил Аталиат (стр. 253–255). Ср[авните у] Васильевского: Византия и печенеги [*дали находится закреплене “в XI веке”*] (Ж[урнал] М[инистерства] н[ародного] пр[освещения], 1872 г., № 11, стр. 148; № 12, стр. 305 и 306). *Мовиться про видання: История российской с самых древнейших времен*, неуспынными трудами через тридцать лет собранная и описанная покойным тайным советником и Астраханским губернатором Василием Никитичем Татищевым, Москва 1773, кн. 2, 536 с. (*Г. Ласкин посылается на с. 132*).

²⁶ Это мы знаем из писем Михаила, напечатанных Сафой в “*Annuaire de l’Association pour l’encouragement des études grecques en France*”, 1875 г.; ср[авните] Иловайский, ч. 1, прим. 53. *Мовиться про видання*: M. G. SATHAS, ‘Sur les commentaires byzantins relatifs aux comédies de Ménandre, aux poèmes d’Homère, etc. notice et textes grecs inédits’, *Annuaire de l’Association pour l’encouragement des études grecques en France*, vol. 9 (1875) 187–222.

²⁷ Мих[аил] Атт[ал]иат, стр. 302 и 303.

²⁸ Про пребывание Олега на о[строве] Родос говорит в своем “Хождении” Даниил Паломник, лично там его видевший.

казал строго своих недругов²⁹. В 1086 г. дунайские города были заняты той же вольницей, о которой упоминалось выше, причем в одном из них сидел Всеслав, несомненно выходец из Руси. Мало того: какое то новое племя перешло Дунай, оставив свою родину; по всем соображениям это были тоже русские³⁰. Зато в 1091 году, накануне битвы Алексея Комнина с печенегами, пятитысячный отряд союзных половцам “горцев” (т[о] е[сть], карпатских русских) присоединился к грекам и обеспечил победу над печенегами, и верность ненадежных союзников – половцев. По правдоподобному предположению Васильевского, в числе вождей этого отряда был Василько Ростиславич, в том же году ранее ходивший с половцами на венгров³¹. Известно, что после ужасных набегов на Русь с половцами, Олег в 1097 г. добился и Чернигова. Но то было уже при преемнике Всеволода – Святополке II Изяславиче. Этот бездарный князь важен однако по своему брачному союзу с греческой царевной Варварой, дочерью имп[ератора] Алексея Комнина. Эта царевна привезла с собою на Русь великую святыню – мощи св[ятой] Варвары великомученицы, для получения которых был устроен в Киеве Михайловский Златоверхий монастырь на горе, до тех пор носившей название “Чертово беремище”³². В 1095 г. половецкий хан Тугоркан, недовольный на Алексея за малую награду (в 1091 г.) предпринял поход на Дунай, освободив предварительно из Корсуня заточенного там самозванца, выдававшего себя за сына Романа Диогена. Одновременно с этим Святополк II и Владимир с узми двинулись по свидетельству летописи “на Корсунь” (?). Несомненно, что тут описка, но поход был, хотя был направлен, конечно, куда-либо к Дунаю. Половцы были разбиты под Адрианополем³³. К этому ж вре-

²⁹ Летопись, стр. 115; Карамзин, ч. II, стр. 101; Соловьев, т. II, стр. 28; Иловайский, ч. 1, стр. 122 и 125.

³⁰ Анна Комн[ина], VI, 323; Васильевский, там же, № 11, стр. 148 и 149. *Г. Ласкин* не указывает видання “*Oleksjadi*”, яким користувався. *Найвірогідніше, він послуговувався, як і В. Васильєвський, виданням Міня: EUTHIMII ZIGABENI opera quae reperiri potuerunt Ottria. Accedit ANNÆ COMNENÆ Alexias car. du fresnii du cangii notis illustrata. Accurante et denuo recognoscente J.-P. MIGNÉ bibliothecæ Cleri universæ, sive cursuum completorum in singulos scientiæ ecclesiasticæ ramos editor, Paris 1864, 1308 col. (Patrologiæ Graecæ, tomus 131).*

³¹ Анна Комн[ина], VIII, 402; Васильевский, там же, № 12, стр. 282 и 283.

³² А. Н. Муравьев, Путешествие по св[ятым] местам русским, т. I, стр. 543. *Мовиться про видання: А. Н. МУРАВЬЕВ, Путешествие по святым местам русским, Санкт-Петербург, 1888, ч. 1, 711 с. (изд. 6-е).*

³³ О половцах: Анна Комн[ина] X, 272; ср[авни:] Летопись, стр. 127; о походах же князей говорит опять Татищев; Васильев[ский], № 12, стр. 291 и след[ующая] и 306.

мени относится еще одно событие, интересное и для отношений Руси к грекам, и для отношений Руси к половцам. Именно, в 1096 г., при нашествии половецкого хана Боняка на Печерскую обитель, был уведен инок Евстратий с 30 печерскими работниками и 20 киевлянами. В Корсуни Евстратия продали в рабство жиду, который долго мучил его за усердное исповедание христианства, и наконец на Пасху распял его на кресте и потом тело бросил в море. Верующие отыскивали тело мученика и перевезли его в Киев, в Антониевы пещеры (пам[ять] 28 марта), а греческий император велел казнить мучителя и строго наказать его сообщников.

Сводя итоги всему вышесказанному, мы можем сказать о характере отношений Византии к Руси в XI веке следующее:

1) Византия не имела никакого влияния на ход внутренних дел на³⁴ Руси.

2) Византия старалась поддерживать хорошие отношения с Русью, а после появления печенегов за Дунаем (1047 г.) – еще и привлечь Русь к союзу против этих кочевников.

3) Византия была очень заинтересована хорошими отношениями Руси к половцам, так как в таком случае русские поддерживали половцев.

4) Византия поддержала и Олега для того, чтобы обратить в свою пользу его дружбу с половцами и вообще особенно благоволила к князьям, состоявшим с ними в дружбе или родстве.

5) У византийцев около этого времени впервые появляется термин “Малая Русь”.

Окончив изложение отношений Руси и Византии в XI веке, я считаю необходимым для полноты сказать несколько слов о тех же отношениях и в следующем XII веке. Хотя внутренние дела шли здесь и там совершенно иначе: Русь все более и более дробилась, а в Византии начался опять подъем, благодаря энергии императоров дома Комнинов, отношения двух земель были во многом продолжением отношений XI века.

Дочь Владимира Мономаха Мария была замужем за Львом, сыном имп[ератора] Романа Диогена. В 1116 г. этот Лев при помощи своего тестя взбунтовался против Алексея Комнина и захватил несколько дунайских городов. Он был, однако, убит двумя арабами в

³⁴ *Дописане над рядком.*

Доростоле. Владимир Мономах послал воеводу Ивана Войтишича удержать эти города за своим внуком (Василием). Но греки успели захватить Доростол и отбили Вячеслава, сына Мономаха. Однако обе стороны скоро помирились, и в 1122 г. внучка Мономаха (дочь Мстислава) вышла за одного из князей династии Комнинов³⁵. По этому то миру, как уверяет придание, были присланы³⁶ <животворящий крест, царский венец, святые бармы и цепь аравийского золота>³⁷.

Комнины от своих предшественников наследовали антагонизм с уграми. Наше Галицкое княжество было единственным союзником Византии³⁸. Но в это же время шла на Руси борьба племянников с дядями, и то же Галицкое княжество было и врагом Киевского, тем более, что Изяслав II был женат на дочери угорского короля (Гейзы). Вероятно следствием вражды с уграми и Изяславом были и дружественные отношения Византии с Суздальским княжеством. Известно предание о том, как Мануил и Андрей Боголюбский в 1164 г. одержали в один день победу: первый над турками, а второй над камскими болгарам и известили об этом друг друга³⁹. Но дружба с Галичем у Византии как то не клеилась, а когда еще Ярослав принял бежавшего Андроника, Мануил Комнин послал дружественное посольство к князю киевскому, не зная еще, что Изяслава уже нет в живых⁴⁰. Союз с Киевом удался (1165 г.)⁴¹. Кроме того, около этого времени в Визан-

³⁵ Соловьев, т. II, стр. 81; Иловайский, ч. 1, стр. 146.

³⁶ *Речення не дописане. Біля останнього слова поставлена двокрапка червоним олівцем, а у лівому нижньому куті аркуша у три рядки тим же червоним олівцем записано: “? не окончено предложение”.*

³⁷ *Відсутнє речення доповнене мною на підставі легенди про “шапку Мономаха”, яку вона пов’язувала саме із цими дарунками у зв’язку із одруженням. Див., напр.: Пчела, сборник для народного чтения и для употребления при народном обучении, составил НИКОЛАЙ ЩЕРБИНА, Санкт-Петербург 1882, с. 30 (изд. 6-е).*

³⁸ Иоанн Киннам, стр. 125 и 126, русс[кий] перев[од]. *Мовиться про видання: Краткое обозрение царствования Иоанна Комнина и Мануила Комнинов*, труд ИОАННА КИННАМА (перевод под редакцией профессора В. Н. КАРПОВА), Санкт-Петербург 1859, [4], V, XII, 365 с. (Византийские историки, переведенные с греческого при С.-Петербургской Духовной Академии).

³⁹ Карамзин, т. II, стр. 322 и прим. 408; Дебольский, Дни богослуж[ения], т. I, стр. 87 и 88.

⁴⁰ Киннам, стр. 257; Никита Хон[иат], I, стр. 169, русс[кий] перев[од]. *Мовиться про видання: НИКИТЫ ХОНИАТА история, начинающаяся с царствования Иоанна Комнина со времен царствования Иоана Комнина* (перевод под редакцией профессора В. И. Долоцкого), Санкт-Петербург 1860, т. I, VIII, X, 446 с. (Византийские историки, переведенные с греческого при С.-Петербургской Духовной Академии).

⁴¹ Кинн[ам], стр. 261; ср[авните] Грот, Угрия в XII в., стр. 327 и след[ующие]. *Мовиться про видання: К. Грот, Из истории Угрии и славянства в XII веке (1141–1173)*, Варшава 1889, XX, 424, LX с.

тию явился <с>⁴² “всеми своими силами” русский князь Владислав. Он получил от Мануила придунайскую страну, которую царь прежде отдал “Васильку, сыну Георгия, занимавшего первое место между филархами Тавроскифии”⁴³. Этот последний Василько был младший брат Андрея Боголюбского, с другими (Мстиславом и Всеволодом) изгнанный из Суздальской земли (ок[оло] 1165 г.)⁴⁴. Владислав (?) же скорее всего мог быть одним из полоцких князей, изгнанных из удела Мстиславом за отказ воевать с половцами⁴⁵. Но это изгнание состоялось в 1129 г, т[о] е[сть] сорок лет перед тем, почему можно видеть в нем разве какого-либо потомка изгнанников. Около этого же времени, хотя немного ранее (в 1161 г.), погиб в Фессалониках от яда неспокойный князь Иван Берладник, так много наделавший хлопот и Руси, и Греции⁴⁶.

Следующая за этими событиями эпоха образования 2^{го} болгарского царства уже исследована⁴⁷.

Вступна стаття, публікація та коментарі В. Корнієнка

Gavriil Laskin.

Rus and Byzantium in Mutual Relations in the 11th Century.

Abstract. In his article, the Russian Byzantine scholar G. Laskin tries to outline the history of Byzantine-Rus relations in the 11th century, after the death of Volodymyr the Great. The author recounts in detail the testimony of Byzantine sources on Rus' contacts with Constantinople. He dwells in detail on the description of the war of 1043. Laskin also gives a brief sketch of Byzantine-Rus relations in the 12th century.

Keywords: Byzantium; Rus; Middle Ages; Rus'-Byzantine relations.

⁴² В оригіналі стоїть “и”, що не узгоджується із членами речення; можливо, маємо справу із помилкою Г. Ласкіна.

⁴³ Киннам, стр. 262.

⁴⁴ Карамзин II, стр. 319; Соловьев, II, стр. 237.

⁴⁵ Соловьев, II, стр. 90; Карамзин, II, стр. 184 и 185.

⁴⁶ Карамзин, II, стр. 316; Соловьев, II, стр. 214.

⁴⁷ Далі знаходиться підпис Г. Ласкіна: “Гавриил Ласкин”. На наступній сторінці у чотири рядки написано: “Адрес: г. Ломжа, Гавриилу Александровичу Ласкину”.